

பாரதியின் பார்வையில் அன்றைய பெண்களும் இன்றைய பெண்களும்

ந. அய்யனார்
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

முனைவர் அ. சதீஷ்
புதிமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள்
தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, மயிலம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246667](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246667)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க காலம் தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை பெண்களின் வாழ்க்கை முறையானது ஒரே போக்காக காணப்பட்ட வருகின்றது. இதற்குக் காரணம் அந்தந்தக் காலக்கட்டங்களில் ஏற்பட்ட அரசியல் மற்றும் மத தாக்கங்களின் காரணமாகப் பெண்களின் நிலையில் சிற்சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளனவே தவிர பெரிய மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றே கூறமுடிகிறது. அப்படிப்பட்ட காலக்கட்டத்தில் பாரதியார் காலமானது பெண்ணடிமை மிகுந்திருந்த காலமாக மாறியிருந்தது. பெண்கள் கல்வியின்றி மூட்பழக்கங்களில் சிறைப்பட்டு சிந்திக்கும் திறனின்றி, தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் இல்லாமல் இல்லைச் சிறையில் கற்பு என்ற சமூக விலங்குகளால் பூட்டப்பட்டு சமையலறையில் முடங்கிக் கிடந்த காலமாக இருந்தது இதனைக் கண்ட பாரதியார் தம் ஆயுதமாகிய கவிதையின் மூலமாகவும், பிற படைப்புகளின் மூலமாகவும் பெண்ணடிமையை நீக்க முற்பட்டார். அப்படி முடங்கிக் கிடந்த பெண்ணியச் சமூகத்தினை பாரதியார் தன் கவிதையின் மூலமாக எவ்விதம் மாற்றிப் பேசியுள்ளார் என்பதைக் காண்பதாக இவ்வாய்வுச் சுருக்கமானது அமைகின்றது.

முன்னுரை

சங்க காலம் தொடங்கி காப்பிய காலம் தொட்டு தற்காலம் வரை பெண்களை மையப்படுத்தி எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் தோன்றி வருகின்றன. அவ்வாறு தோன்றிய இலக்கியங்கள் பெண்களின் சிறப்பினையும், அவர்களுக்கு சமுதாயத்தில் எத்தகைய மதிப்பானது வழங்கப்பட்டு வருகின்றது என்பதனையும் நமக்கு காட்டுகின்றன. அந்த வகையில் இருபதாம் நூற்றாண்டுக் காலக்கட்டத்தில் பாரதியார், பாரதிதாசன், முடியரசன், வாணிதாசன், புதுமைப்பித்தன், கண்ணதாசன் போன்ற எண்ணற்றக் கவிஞர்கள் பல்வேறு கவிதை, கட்டுரை, சிறுகதை, நாவல் முதலியவைகளின் மூலம் பெண்களை மையப்படுத்தி எழுதி பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்துக் கொடுத்தனர். அவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவராக உள்ள பாரதியார் படைப்புகளில் காணப்படுகின்ற பெண்ணியச் சிந்தனைகள் குறித்துக் காண்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

பெண் விடுதலை

பாரதியார் தாம் படைத்துள்ள படைப்புகளில் பெரும்பாலானவை பெண்ணியம் பற்றியும், விடுதலை உணர்வினைப் பற்றியுமே அதிகமானப் பாடல்களில் பாடியுள்ளார். பெண் விடுதலை என்பது பெண்களின் உரிமைகளை எடுத்துக் கூறுவதாகும். பெண் விடுதலை பெறும்போது தான் சமூகத்திற்கும், நாட்டிற்கும் பயனுள்ள ஒன்றாக அமையும். பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் பெண்கள் அடிமைகளாக வாழ்ந்தனர் என்பதனை மையப்படுத்தியே பாரதியார் பல கவிதைகளைப் படைத்துள்ளார். பெண்ணடிமை நிலையினைக் கண்ட பாரதியார்,

**மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
மடமையைக் கொளுத்துவோம்
வைய வாழ்வு தன்னி லெந்த
வகையிலும் நமக்குள்ளெ
தாத ரென்ற நிலைமை மாறி
ஆண்களோடு பெண்களும்
சரி நிகர் சமானமாக
வாழ்வ மிந்த நாட்டிலே!**

(சுதந்திரம் :3)

என்று கூறுகிறார். பாரத சமுதாயம் முழுவதிலும் நிலவி வருகின்ற பெண்ணடிமை நிலைமாறி ஆணும், பெண்ணும் சரிநிகர் சமமாக வாழவேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றார். பாரதியார் விடுதலையைப் பற்றி பாடும் போது ஆணும், பெண்ணும் சமூகத்தில் வானத்தில் பறக்கின்ற பறவைகளைப் போல சுதந்திரமாக செயல்பட்டு வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பின்வருகின்ற,

**“காட்டிலுள்ள பறவைகள் போல்
வாழ்வோ மம்மா”**

(பாரதி அறுபத்தாறு : 48)

என்ற கவிதை வரியில் பாடியுள்ளார். மேற் சொன்ன கவிதையில் சமூகத்தில் வாழ்கின்ற ஆண்களும் பெண்களும் பறவைகளைப் போன்று தடைகளற்றுச் சுற்றித் திரிதல் வேண்டும் என முழுமையான விடுதலையைக்

கூறியுள்ளார். குடும்பத்தில் பெண்ணுக்குரிய உரிமைகள் அனைத்தையும் பெற்று வாழ்வதன் தேவையை,

**“ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்
அறிவிலோங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம்”**

(புதுமைப் பெண் : 4)

என்னும் வரிகளில் விடுதலை என்பது அன்பின் அடிப்படையிலும், அறத்தின் அடிப்படையிலும் கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று என அறிவுறுத்துகின்றார்.

தேசபக்தி உணர்வும் பெண்களும்

பெண்களுக்கு தேசாபிமான பயிற்சியினை அவர்கள் பிறந்த நாள் முதல் உண்ணக்கூடிய தாய்ப் பாலில் இருந்தே கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற தமது மனக்கருத்தை இந்தியா இதழ்க் கட்டுரையின் வழி (மார்ச் 1690) வெளியிடுகிறார். இத்தகையத் தகுதி தமிழ்ப்பெண்ணுக்கு உண்டு என்பதை சங்க இலக்கியப்பதிவின்மூலம் உணர்ந்திருக்கிறார். இதனை, வீரத்தாய்மார்கள் என்ற கட்டுரையில் பதிவு செய்திருக்கிறார். புறநானூற்று பெண்களுக்கானப் பெருமைகள் அழியாப் புகழ்கொண்ட பழங்கால மாது என்ற கட்டுரையில் தன்மகன் புறமுதுகு காட்டி போர்க்களத்தில் இறந்தால் அவனுக்கு தைரியம் ஊட்டிய என் மார்பினை அறுத்துக் கொள்வேன் என்று வீரம் உரைத்த பெண்ணை வியக்கிறார். தேசியத்தின்வலிமை பெண்கள் கொண்டிருக்கும் தேசபக்தி அறிவைப் பொறுத்தே அமையும் என்பதில் பாரதி, உறுதியுடன் இருப்பதைப் பெண்களும் சாதீய அபிவிருத்தியும் என்ற கட்டுரையில் வெளிப்படுத்துகிறார். இதனைப் போன்று பாரதியார் பெண்களுக்கான பெருமையினை மேற்கண்ட கட்டுரைகளின் வழி வெளிப்படுத்துவதனைக் காணமுடிகிறது.

பெண்களுக்கான அமைப்புக் குரல்

ஏழு வயது செல்லம்மாளைத் திருமணம் செய்து கொண்ட பதினான்கு வயது பாரதிக்கு

தொடக்கக் கால திருமண நாட்களில் பெண்சமுதாயம் சார்ந்த விடுதலை எண்ணங்கள் இல்லை என்றே துணியலாம். 1882ல் பிறந்த பாரதி 1987ல் திருமணம் புரிந்து கொண்டு சுமார் 1904ல் பொது சிந்தனையில் தீவிரம் காட்டத் தொடங்கிய பின்னர் குறிப்பாகத் தேசத்தில் பெண்கள் சமுதாயம் நலிவுற்று இருப்பதையும் அவர்களின் பங்கும் விடுதலைப் போருக்கு அவசியம் என்பதையும் எண்ணத்தில் கொண்டுதையலை உயர்வு செய்யும் பாரதியாக உருவானது 1906ல் சுவாமி விவேகானந்தரின் சீடர் நிவேதிதா தேவியின் சந்திப்புக்குப் பிறகே நிகழ்ந்துள்ளது. இதனை,

“பாரதம் இப்பொது அடைந்திருக்கும் இழிவு நிலையிலிருந்து விடுபட ஆண் மட்டுமின்றி பெண்ணும் தேசத்திடைவளாகவரவேண்டும்” என்ற கருத்தை நாகரீக வளர்ச்சியில் பெண்கள் நிலை என்ற கட்டுரையில் புலப்படுத்துகிறார்.

துருக்கி, தென் ஆப்பிரிக்கா சார்ந்த பெண்விடுதலை சங்கத்தின் செயல்பாடுகளைக் கெட்டறிந்த பாரதி அனைத்து பகுதிகளிலும், அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள நமது பெண்களும் விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும் என்பதில் கவனம் கொண்டார். இதற்கு அழப்படையானத் தேவை பெண்கல்வியில் சிறந்தவளாக வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியுடன் இருந்துள்ளார். இதனை, பெண்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு எண்ணங்களை வெளியிடுவதற்கென்றே தாம் நடத்திய சக்கராவர்த்தினி என்ற இதழில் 1979ல்”

அநாகரிக மனிதர்களை பெண்களை இழிவுபடுத்துகின்றனர். இதிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள அவர்களுக்கு முக்கியமாக மூன்று வழிகள் உள்ளன. முதலாவதனாவழி கல்வி, இரண்டாவதனாவழி கல்வி, மூன்றாவதனாவழி கல்வி, அதாவது கல்வியைத் தவிர வேறு எதுவும் பயன் தராது.” என்பதான கட்டுரைச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

பெண் கல்வி

பாரதியார் பெண்கல்வி குறித்து தம் கவிதைகளில் சிறந்த முறையில் கூறியுள்ளார். வறுமை, தீண்டாமை, பெண்ணடிமை நிலை போன்றவற்றை மாற்றுவதற்கும் கல்வியே அடிப்படையாக இருக்க முடியும் என்பதையும் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.

“பெண்ணுக்குள் ஞானத்தை வைத்தான் - புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்” (முரசு :9)

என்ற கவிதை வரிகள் வாயிலாக பெண்களின் அறிவாற்றலைப் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார் பாரதி. ஏட்டையும், எழுதுகோலினையும் தொடுவது பெண் குலத்திற்கு ஆகாது என்னும் எண்ணத்தில் மூழ்கியிருந்த சமயத்தில், பாரதி புதுமைப் பெண்ணைப் படைத்திருக்கிறார். இதனை,

“நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம்”

(புதுமைப் பெண் :6)

என்ற வரிகளில் புதுமைப் பெண்ணானவள் நேர்கொண்ட பார்வை கொண்டவளாகவும், உலகத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாதவளாகவும், கல்வியிலும், பண்பிலும், அழகிலும் சிறந்தவளாகவும் இருக்கும் பெண் எந்நிலையிலும் மாறுபடாதவளாய் இருப்பாள். பெண்கள் கல்வி நிலையில் உயர்ந்து, விரும்பும் தொழில் செய்து வாழும் உரிமை பெற வேண்டும் என்பதும் பாரதியின் கனவாக இருந்தது. இதனை,

“பட்டங்கள் ஆள்வதும், சட்டங்கள் செய்வதும் பாரனில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு மறைவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி”

(பெண்கள் விடுதலைக்கும்மி :6)

என்ற வரிகளில் பாரதியார் புதுமைப் பெண்ணை சிறந்த முறையில் புவிக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். மேலும், மூட பழக்க வழக்கங்கள் நிறைந்த இந்நாட்டில் பெண்கள் பகுத்தறிவாளர்களாக சிந்தனையாளராகத் திகழ வேண்டுமென பாரதியார் கூறுகிறார்.

“போற்றி போற்றியோ நாலாயிரம்
போற்றி! நின்
பொன்னடிக்குப் பல்லாயிரம் போற்றி காண்!
சேற்றிலே புதிதாக முளைத்த தோர்
செய்ய தாமரைத் தே மலர் போலொளி
போற்றி நின்றனை பாரத நாட்டிலே
துன்ப நீக்குஞ்சுதந்திர போரிகை
சுற்றி வந்தனை மாதரசே யெங்கள்
சாதி செய்த தவப்பயன் வாழி நீ!”

(புதுமைப் பெண் :1)

என்ற வரிகள் உவமையின் வழியாக புதுமைப் பெண்ணின் செயல்பாடுகளை விளக்கிக் காட்டுகிறார்.

ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு மாதர் பள்ளி வேண்டும் என்பதை வலிமையுடன் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். குறிப்பாகத் தமிழ் நாட்டுப் பெண்கள் விழிப்புணர்வு சிந்தையில் வீறுகொண்டெழு வேண்டும் என்பதை உணர்ந்த பாரதியார்,

பெண் விடுதலைக்காக தர்மயுத்தம் தொடங்குங்கள் என்ற தமிழ்நாட்டின் பெண் விழிப்பு என்ற கட்டுரையில் வேண்டுகோள் வைக்கின்றார்.

பெண்களை அடக்குதலையும், அடிமைப் படுத்தும் ஆதிக்க சக்திகளையும் குடும்ப அமைப்பிலிருந்தே எதிர்க்கும் வல்லமைகளைப் பெற வேண்டும் என்கிறார்.

அப்பா, அண்ணன், தம்பி, கணவன் என்ற உறவு நிலைகளில் உள்ளோர் இழிவு செய்வார்களேயானால் வீட்டுக்குள் இருந்து கொண்டே எதிர்ப்பதற்கானப் போர்க்குணத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். கணவன் தீமை செய்யும் போது அவனுக்கு உணவு கொடுக்காமல் மனைவியர் உண்ண வேண்டும் என்றும், வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் கொடுமையை எதிர்த்து நின்று வெல்ல வேண்டும் என்றும் பாரதியின் உள்ளக்கிடக்கையாக இருந்துள்ளது. ஏனெனில், பெண் உயராவிட்டால் ஆண் உயர்வு இல்லை என்பதை வலியுறுத்துகிறார். சொல்கின்ற எதையும் தன்னிலிரந்து

தொடங்கும் வல்லமை மிக்கவர் பாரதி. பெண் விடுதலைக்கான எண்ணங்களை தமது மக்கள் தங்கம்மாளை விட்டு எழுதச் சொல்லி புதுச்சேரியில் பெண் விடுதலைக்கு தமிழ்ப் பெண்கள் செய்யத்தக்கது என்னும் பொருளில் கட்டுரைப் புனைய வைத்து அதனை மேடையில் படிக்கவும் வைத்த பெருமைக்குரியவர் பாரதி.

தாமரையின் பிறப்பிடம் சக்தியாக இருந்தாலும், தோற்றத்தில் அழகாக இருக்கிறது. அதன் பயன்கள் எண்ணிலடங்காதவை. அது இறை வழிபாட்டிற்குரிய மலராகவும், மக்கள் வாழ்வில் இரண்டறக் கலந்து விட்ட மலராகவும் காணப்படுகிறது. இத்தகையவளே புதுமைப் பெண் என்று கூறியுள்ளார்.

பெண்ணுரிமைக் குரல்

பெண்கல்வி, ஆண்சமம், பணிக்குசெல்லல், அரசியல் ஆளுமை, வீரவுணர்வு, சொத்துரிமை, மண சுதந்திரம் போன்ற பல்வேறு உரிமைகளில் நிறைவு எய்தும் பெண்களால் மட்டுமே தேச முன்னேற்றத்தைத் தர இயலும் என்பதில் பாரதி உறுதியும் தெளிவும் கொண்டவராக இருந்துள்ளார்.

இதனை, பாரதி வகுத்து தந்துள்ள பெண்ணுரிமைக்கானப் பத்து கொள்கைகளின் வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

அவையாவன,

- பெண்கள் நடுவாகும் முன்பு திருமணம் செய்யக் கூடாது.
- விருப்பமில்லாத ஆணை மணந்து கொள்ள வற்புறுத்தக்கூடாது.
- திருமணத்திற்குப் பின்பு மகிழ்விலா நிலையில் கணவனை விட்டு நீங்க உரிமை கொடுக்க வேண்டும். அதன் பின் அவமதிக்கக் கூடாது.
- சொத்தில் சமபங்கு கொடுக்க வேண்டும்.
- மறு விவாக அனுமதி கொடுக்க வேண்டும்.
- மணமின்றி தொழிலில் ஈடுபட விரும்பினால் வழிகொடுக்க வேண்டும்.

- கணவனைத் தவிர வேறு ஆணுடன் பேசுவதை பயம் பொறாமையால் தடுக்கக் கூடாது.
- உயகல்வி வழங்க வேண்டும்.
- அரசாட்சியில் பதவியேற்க சட்டம் தடையாகக் கூடாது.
- சனநாயகநாட்டில் ராஜாங்க உரிமையில் பங்கு தர வேண்டும்.

என்பனவாம். இப்பத்து உரிமைகளையும் பெண்களுக்கு ஆண் தடையின்றி வழங்க முன்வர வேண்டும். அப்பொழுது திமிர்ந்த ஞானச் செருக்குள்ள செம்மை மாதர்கள் நமது தேசத்தை உயர்த்துவார்கள் என்பதை தனது உரத்த குரல்வழி பதிவு செய்துள்ளார்.

பெண்ணுணர்வில் கவனம் செலுத்தாது இருந்த பாரதி, நிவேதிதா அம்மையார் மூலம் புத்தொளியினைப் பெற்று கிராமம், மாநிலம், தேசம், உலகம் என்னும் விரிந்த அளவில் பெண்ணுக்கான சுதந்திரமும் உரிமையும் ஓங்கி வளரவேண்டும் என்றும் உறுதிக்கொண்டு உழைத்துள்ளார். அதற்கென தாம் பயின்ற சங்க மகளிர் முதல் தமது மனைவி செல்லம்மாள் தமது மகள் தங்கம்மாள், சகுந்தலா போன்றோர் வதை அதற்கான முன்னெடுப்புகளாக்கி உள்ளார். பெண்ணுரிமைக்கு குரல்கொடுத்து பாதையும் சமைத்த பாரதியை நாமக்கல் கவிஞர் ஓர் ஆசானாக பாடி மகிழ்கிறார். இதனை,

“கண்ணிரண்டில் ஒரு கண்ணை கரித்தாற் போலும் கைகாலிகள் இரண்டிலொன்றை கழித்தாற் போலும் பெண்ணினத்தை ஆணினத்திற் குறைந்த தாகப் பேசிவந்த நீசகுணம் பெரிதும் நீங்கப் பண்ணிசைக்கும் மிகப்புதுமைக் கவிகள் பாடிப் பாவையரைச் சரிநிகராய்ப் பாராட்டும் நல் எண்ணமதை நம்மனதில் இருக்கச் செய்த ஏற்றத்தால் பாரதி ஓர் ஆசான் என்போம்.”

என்ற கவிதையால் உறுவெளிப்படுத்துகிறார். நல்லாசன் பாரதி வழிநின்று மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையைக் கொளுத்துவோம் செம்மை மாதரை உயர்த்துவோம் என்ற நாமக்கல் மொழியிலேயேப் பாரதியைப் போற்றுவோம்.

பெண் சக்தி

பாரதியார் பெண்ணைப் பாடும்போது பல இடங்களில் அவளைத் தெய்வமாகிய சக்தியாகவே கூறியுள்ளார்.

“காதல்செயு மனைவியே சக்தி, கண்டீர்
கடவுணிலை அவளாலே யெய்த வேண்டும்”

(பாரதி அறுபத்தாறு :50)

என்ற வரிகளின் மூலம் மனைவியினால் மட்டுமே ஒருவன் உயர்வினை எய்த முடியும். கடவுள் நிலை பெற முடியும். பெண்மை தமக்கு இழுக்கு நேரும் போதெல்லாம் பெருகும் வெள்ளமாய், குமுறும் எரிமலையாய், சக்தி வடிவாய் கிளம்புவதாக பாரதியார் கூறியுள்ளார். இதனை,

“ஆக்கந்தா னாவாள், அழிவு நிலையாவாள்,
போக்குவர வெய்தும் புதுமையெலாந் தானாவாள்
மாறிமாறிப்பின்னு மாறிமாறிப்பின்னும்
மாறிமாறிப்போம் வழக்கமே தாரைவாள்!

(பாஞ்சாலி சபதம் :55)

என்று கூறுகிறார். மேலும், உலகத்து தீமைகள் ஒழிப்பவள் மாசக்தி என்றால், இல்லத் தீமையை அழித்து ஒழிப்பவள் தாய் என்னும் சக்தி என்பதை,

“தாய்க்குமே விங்கேயோர் தெய்வ முண்டோ”

(பாரதி அறுபத்தாறு :47)

என்றும்,

“சக்தியரு ளாலன்றோ பிறந்தோம் பார் மேல்”

(பாரதி அறுபத்தாறு :9)

என்றும் பெண்ணின் பெருமையைப் பேசுகிறார்.

கற்பு

கற்பு என்ற கோட்பாட்டை பெண்ணிற்கு மட்டும் வைத்து ஆண்களை சுதந்திரமாக தவறு செய்யுமாறு கடவுள் படைத்து விட்டதாக நம்பியிருக்கும் ஆண்களுக்கு,

“கற்பு நிலையென்று சொல்லவந் தாயிரு
கட்சிக்கும்ஓது பொதுவில் வைப்போம்”

(பெண்கள் விடுதலைக்கும்பி :5)

என்று கண்டிக்கிறார். மேலும் பெண்களைக் கற்பு பேணும் பொருட்டு வீட்டிற்குள் அடைத்து வைக்கும் மூடப்பழக்கத்தைக் கண்டித்துள்ளார். பெண்கள் வீட்டைவிட்டு

வெளியே வருவதால் கற்பு போய்விடாது என்று உணர்த்தும் அவர், கற்புடைய பெண்களால் இல்லம் உயர்வதுடன், நாடும் உயரும் என்பதை,

“மாதர்தம் கற்பின் புகழினிலே உயர்நாடு”

(பாரத நாடு :3)

என்ற அடியின் மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சரிநிகர் சமானம்

ஆணும், பெண்ணும் சரிநிகர் சமானம் என்ற கொள்கை பாரதியின் உயர்ந்த கொள்கையாகும். ஆணுக்குப் பெண் இளைப்பில்லை என்றும், ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானம் என்றும் கூறியுள்ளார். அதை,

“வல்ல சகுனிக்கும் மாண்பிழந்த நாயகர்தாம்
என்னை முன்னே கூறி யிழந்தாரோ? தம்மையே
முன்ன மிழந்து முடித்தென்னைத் தோற்றாரா?”

(பாஞ்சாலி சபதம் :48)

என்று சீறும் பெண்ணாக திரௌபதியை காட்டுகிறார். இதன்மூலம் ஆணுக்குப் பெண்களைச் சமமாக உணர்த்தியுள்ளார்.

புதுமைப் பெண்ணின் கடமைகள்

ஏட்டையே பெண்கள் தொடுவது தீமையென்று எண்ணியிருந்த காலக்கட்டத்தில் புதுமைப் பெண்களின் கடமைகளாக பாரதியார் கூறியுள்ளவை,

“வேதம் படைக்கவும், நீதிகள் செய்யவும்
வேண்டி வந்தோ மென்று கும்மியடி
சாதம் படைக்கவுஞ் செய்திடுவோந் தெய்வச்
சாதி படைக்கவுஞ் செய்திடுவோம்
காதலொருவனைக் கைப்பிடித்தே யவன்
காரியம் யாவினுங் கைகொடுத்து
மாதர றங்கள் பழமையைக் காட்டிலும்
மாட்சி பெறச் செய்து வாழ்வமடி”

(பெண்கள் விடுதலைக்கும்பி:7,8)

என்று விடுதலைக்கும்மியடித்து மகிழ்ந்து பாடுவதைக் காண்கிறோம்

முடிவுரை

பாரதியார் பெண்கள் பற்றி எழுதிய பெண் விடுதலை, பெண் கல்வி குறித்த கவிதைகளில் சமுதாயத்தில் பெண்கள் முன்னேற்றம் பெற்று, ஆணுக்குப் பெண் சரிநிகர் சமானமாக வாழவேண்டும் என்றால் அவர்கள் முக்கியமாக கல்வியறிவு பெற்று இருக்க வேண்டியது அவசியமான ஒன்று என்பதனைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். பாரதியார் கூறியதனைப் போலவே இன்றைய பெண்களும் கல்வி அறிவில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். அவ்வாறு கல்வியினைக் கற்று அக்கல்வியின் மூலம் ஆண் ஆதிக்கச் சமூகத்தில் இருந்து விடுபட்டு பெருமையுடன் வாழ அத்தகையக் கல்வியானது துணைசெய்யும் என்பதையும் பாரதியார் தாம் எழுதிய கவிதை, கட்டுரைகளின் வழி சமுதாய மக்களுக்கு அறிவுறுத்திச் சென்றுள்ளார். அதற்குப் பெண்கள் பாரதியார் கூறியதனைப் போல எதிலும் தங்களை மனம் தாழ்த்திக் கொள்ளாமல் மனதையிடுத்துடன் வாழ்ந்து வளம் பெற வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் முடிபாக அகைின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பாரதியார் பாரதியார்கவிதைகள்முழுவதும் திருமகள் நிலையம், பதிப்பு ஆண்டு - 2008
2. கவிஞர் பத்மதேவன் பாரதியார் கவிதைகள் உரையுடன் கற்பகம் புத்தக நிலையம் பதிப்பு ஆண்டு - 2018
3. பாரதியார் பாரதியார் கவிதைகள் திருமகள் நிலைய பதிப்பு ஆண்டு - 2021
4. கோவிந்தன், வை பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம்பதிப்பு ஆண்டு - 2019
5. வெங்கடரமணி, டி.எஸ் பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம், பதிப்பு ஆண்டு - 2014